

Состояние фауны рукокрылых Курганской области

В. П. Снитько, Е. М. Первушина

Снитько Владимир Петрович, Южно-Уральский фед. научный центр минералогии и геоэкологии УрО РАН, г. Миасс, Челябинская обл., 456317; snitko896@yandex.ru

Первушина Евгения Михайловна, Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; pervushina@ipae.uran.ru

Поступила в редакцию 5 ноября 2025 г.

Проанализированы архивные и современные данные о распространении и численности рукокрылых, обитающих в Курганской обл. Даны рекомендации по изменению статуса охраны некоторых видов.

Ключевые слова: летучие мыши, охрана, численность, распространение, Южное Зауралье.

Курганская обл. расположена в пределах лесостепной зоны Западной Сибири, в бассейне рек Тобола и Исети, с полосой мелколиственных лесов таежной зоны на севере и участками северных степей на юге. Особенностью территории является равнинный характер ландшафта, отсутствие карстовых пещер и наличие более 3 тыс. озер. Нахождение на стыке европейского и азиатского фаунистических комплексов делает рассматриваемую территорию одной из ключевых в понимании закономерностей распространения рукокрылых в России. Однако исследования летучих мышей в регионе носили преимущественно случайный или непродолжительный характер, и сведения об их локальной фауне по-прежнему недостаточны. Согласно литературным данным (Кузякин, 1950; Марвин, 1969; Стариков и др., 1990; Емельянов, 2002; Снитько, Снитько, 2015), в области установлено обитание 9 видов рукокрылых.

За последние 10 лет специальные мониторинговые исследования рукокрылых

на территории области не проводили. Лишь попутно в ходе изучения других групп млекопитающих были сделаны локальные находки: в 2017 г. на территории Целинного округа отмечены одна водяная ночница и два двухцветных кожана (С. Н. Гашев, устн. сообщ.), в 2020–2022 гг. в Кетовском, Шатровском, Притобольном и Звериноголовском округах отловлены 93 двухцветных кожана и 27 прудовых ночниц, а также 4 водяные ночницы в Шатровском, Притобольном и Звериноголовском округах (Стариков и др., 2022; К. А. Берников, устн. сообщ.). В 2025 г. Е. М. Первушиной получены данные об отлове 30 экз. летучих мышей 6 видов в 7 округах. Этих материалов явно недостаточно, чтобы судить о современном состоянии и динамике популяций охраняемых видов.

Цель настоящей работы — анализ имеющихся сведений о распространении, численности, особенностях экологии рукокрылых Курганской обл. и обсуждение природоохранного статуса видов. Наи-

более полные данные отловов животных за период 2001–2025 гг. (по: Емельянов, 2002; Снитько, Снитько, 2015; материалы Е. М. Первушиной, 2025) приведены в таблице. По ним для каждого вида рассчитаны относительное обилие (его доля среди общего числа пойманных особей) и встречаемость (доля мест встреч от общего числа точек отлова) (Стрелков, Ильин, 1990). Всего отловлено 346 особей в 29 точках. Названия видов приведены в соответствии со справочником «Млекопитающие России» (Лисовский и др., 2019).

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ

Прудовая ночница *Myotis dasyspeme*. Отмечена на территории 15 муниципальных округов (Марвин, 1969; Стариков и др., 1990, 2022; Емельянов, 2002; Снитько, Снитько, 2015; материалы Е. М. Первушиной, 2025; К. А. Берников, устн. сообщ.). Встречаемость составила 69%, относительное обилие — 33% (см. таблицу).

Оседлый вид, на территории области встречается в теплое время года. В отловах отмечены взрослые животные обоих полов, присутствие постлактацирующих самок и молодых особей 1-го года жизни свидетельствует о формировании прудовой ночницей выводковых колоний. Обычно такие колонии насчитывают от нескольких десятков до сотен самок. Таким образом, территория области входит в зону размножения вида. Места зимовок в регионе не выявлены, но известно, что животные зимуют в пещерах на сопредельной территории Свердловской и Челябинской областей (Большаков и др., 2005).

Несмотря на то, что в отловах вид встречается довольно часто, большинство находок сконцентрировано вблизи крупных рек — Тобол, Исеть и Миасс. На остальной территории он изучен слабо. Основными лимитирующими факторами являются сокращение естественных мест летнего обитания из-за постоянных вырубок старовозрастного леса, а также

беспокойство человеком в период выведения потомства. Поэтому считаем вид уязвимым. Он внесен в Красные книги Курганской (2012), Свердловской (2018) областей, Приложения к Красным книгам Челябинской (2017) и Тюменской (2020) областей. Кроме того, ему присвоен статус близкого к уязвимому положению вида (NT) в Красном списке МСОП (2025-2).

Водяная ночница *M. daubentonii*. Обнаружена в 15 округах области (Емельянов, 2002; Снитько, Снитько, 2015; Стариков и др., 2022; материалы Е. М. Первушиной, 2025; К. А. Берников, устн. сообщ.; С. Н. Гашев, устн. сообщ.). Встречаемость составила 55%, относительное обилие — 8%.

В Курганскую обл. заходит восточный край ареала водяной ночницы (Matveev et al., 2005). Оседлый вид. В теплое время года размножается на территории области. Встречаются все половозрастные группы (см. таблицу). Предположительно зимует в пещерах и подземельях техногенного происхождения на сопредельных территориях Челябинской и Свердловской областей (Большаков и др., 2005).

Редкий и слабоизученный вид. Большинство находок, как и предыдущего вида, приурочено к крупным рекам области (Тобол, Исеть, Миасс). Лимитирующим фактором является уничтожение мест летнего обитания вследствие вырубки дуплистых деревьев. Внесен в Красные книги Курганской (2012), Челябинской (2017), Свердловской (2018) областей, а также в Приложение к Красной книге Тюменской обл. (2020). Охраняется в изучаемом регионе обоснованно.

Ночница Брандта *Myotis brandtii*. Отмечена в 2011–2012 гг. в Шадринском, Целинном и по акустическим сигналам в Звериноголовском округах (Снитько, Снитько, 2015). Встречаемость составила 13%, относительное обилие — 0.6%.

Оседлый вид. На территории области встречается в теплое время года. Присутствие в отловах молодой самки свидетельствует о том, что животные выводят потомство в пределах области (Снить-

Результаты отловов рукокрылых в Курганской обл. за 2001–2025 гг. (по: Емельянов, 2002; Снитко, Снитко, 2015; материалы Е. М. Первушиной, 2025)

Results of bat trapping in the Kurgan region in 2001–2025 (based on: Emelyanov, 2002; Snitko, Snitko, 2015; materials of E. M. Pervushina, 2025)

Вид	Отловлено особей	Число мест отлова	Взрослые		Молодые		Годы отлова (источник)
			самцы	самки	самцы	самки	
Прудовая ночница	6	2	2	4	-	-	
Водяная ночница	4	1	-	2	-	2	2001–2002
Северный кожанок	1	1	-	-	1	-	(Емельянов, 2002)
Двухцветный кожанок	27	2	4	23	-	-	
Лесной нетопырь	1	1	-	-	1	-	
Прудовая ночница	98	14	14	37	16	31	
Водяная ночница	18	13	1	12	3	2	
Ночница Брандта	2	4	1	-	-	1	2011–2012
Усатая ночница	1	1	-	-	-	1	(Снитко, Снитко, 2015)
Бурый ушан	6	6	2	4	-	-	
Северный кожанок	16	10	3	9	1	3	
Двухцветный кожанок	125	18	2	16	49	58	
Лесной нетопырь	10	7	1	4	3	2	
Рыжая вечерница	1	1	-	-	-	1	
Прудовая ночница	11	6	4	1	4	2	
Водяная ночница	7	2	4	1	1	1	2025
Северный кожанок	5	1	-	5	-	-	(материалы Е.М. Первушиной)
Двухцветный кожанок	5	2	1	4	-	-	
Лесной нетопырь	1	1	-	-	1	-	
Рыжая вечерница	1	1	-	1	-	-	

ко, Снитко, 2015). Известно, что зверьки зимуют в различных подземных убежищах, расположенных в Свердловской и Челябинской областях (Большаков и др., 2005).

В Курганской обл. вид слабо изучен. Лимитирующий фактор — беспокойство человеком в местах зимовок и летом в местах формирования выводковых колоний. Внесен в Красные книги Челябинской (2017) и Свердловской (2018) областей, а также в Приложения к Красным книгам Курганской (2012) и Тюменской (2020) областей.

Усатая ночница *Myotis mystacinus*. В Курганскую обл. заходит восточный край ареала вида. Обнаружен в 2011–

2012 гг. в Катайском округе: отловлена молодая самка (Снитко, Снитко, 2015). Встречаемость составила 3%, относительное обилие — 0.3%.

Оседлый вид. В летний период убежищами служат щелевидные укрытия в постройках. На территории области выводит потомство (Снитко, Снитко, 2015). Вероятно, зимует в различных подземных убежищах, расположенных в Свердловской и Челябинской областях (Большаков и др., 2005).

В Курганской обл. статус вида в настоящее время не определен. Внесен в Красные книги Челябинской (2017) и Свердловской (2018) областей и Приложение к Красной книге Курганской обл. (2012).

Северный кожанок *Eptesicus nilssonii*. Обнаружен в 12 округах (Емельянов, 2002; Снитько, Снитько, 2015; материалы Е. М. Первушиной, 2025). Встречаемость составила 41%, относительное обилие — 6%.

Оседлый вид. Зимовки на территории области не известны. Вероятно, осенью откочевывает к пещерам Свердловской и Челябинской областей (Большаков и др., 2005). Летние убежища — деревянные постройки и дупла деревьев. На территории области выводит потомство.

В Курганской обл. — слабоизученный вид. Внесен в Красную книгу Свердловской обл. (2018) и Приложения к Красным книгам Курганской (2012), Челябинской (2017) и Тюменской (2020) областей. Лимитирующий фактор — беспокойство туристами в местах зимовок.

Бурый ушан *Plecotus auritus*. В Курганской обл. обнаружен в 2011–2012 гг. в 6 округах (Снитько, Снитько, 2015). Встречаемость составила 20%, относительное обилие — 2%.

Оседлый вид. На территории области, вероятно, зимует в городских постройках, искусственных подземельях. Может откочевывать на территорию Свердловской и Челябинской областей и зимовать в пещерах, штольнях, скальных трещинах и т.д. (Большаков и др., 2005). Скоплений более 10 особей не образует. Убежищами в летний период служат дупла деревьев, дуплянки, постройки. Размножение в области пока не подтверждено.

Редкий и слабоизученный вид. Лимитирующие факторы — уничтожение мест летнего обитания из-за вырубki дуплистых деревьев, беспокойство в период выведения потомства. Внесен в Красные книги Курганской (2012), Челябинской (2017), Свердловской (2018) и Тюменской (2020) областей. На территории изучаемого региона охраняется обоснованно.

Двухцветный кожан *Vespertilio murinus*. Известны находки в 15 округах (Марвин, 1969; Стариков и др., 1990, 2022; Емельянов, 2002; Снитько, Снитько, 2015; материалы Е. М. Первушиной, 2025; К. А. Берников, устн. сообщ.; С. Н.

Гашев, устн. сообщ.). Встречаемость составила 72%, относительное обилие — 45%.

В теплое время года дневные убежища устраивает преимущественно в постройках человека, иногда в дуплах деревьев. Выводит потомство в т.ч. на исследуемой территории. Перелетный вид, зимует в основном за пределами Курганской обл., но некоторым особям свойственно оставаться на зимовку в местах летнего пребывания в жилых постройках. Так, зимующие особи отмечены в г. Екатеринбурге (Первушина, 2022). Пути сезонных миграций и места зимовок из Курганской обл. не выяснены. Граница области постоянных зимовок вида предположительно проходит через Южный Казахстан, Киргизию, Таджикистан и другие республики Средней Азии, Северный Кавказ, Закарпатскую Украину, Чехию, междуречье Одера и Эльбы, Данию и южную Швецию (Стрелков, 2001).

Современных сведений о численности и распространении вида в пределах региона явно недостаточно. Внесен в Красную книгу Курганской обл. (2012), Приложения к Красным книгам Челябинской (2017), Свердловской (2018) и Тюменской (2020) областей. Синантропный вид, устраивает выводковые колонии из нескольких десятков особей в постройках человека, в связи с чем чаще других видов рукокрылых подвержен прямому истреблению.

Лесной нетопырь *Pipistrellus nathusii*. В Курганской обл. расположен восточный предел распространения вида. Находки восточнее р. Тобол не известны. Отмечен в 9 муниципальных округах (Емельянов, 2002; Снитько, Снитько, 2015; материалы Е. М. Первушиной, 2025). Встречаемость составила 27%, относительное обилие — 4%.

Перелетный вид. На территории Курганской обл. выводит потомство. Места зимовок и направления сезонных перемещений особей, обитающих в летний период на территории региона, не установлены. В разных частях ареала средняя дальность сезонных миграций лесных не-

топырей существенно различается. Максимальные по дальности перелеты — из Вологодской обл. во Францию (2486 км, Vasenkov et al., 2022) и из Латвии в Испанию (2224 км, Alcalde et al., 2021). На юго-востоке Европы (Армения) сезонные перемещения не превышают 22 км (Hutterer et al., 2005).

Редкий и слабоизученный вид. Лимитирующими факторами являются уничтожение мест летнего обитания, вырубка дуплистых деревьев и беспокойство в период выведения потомства. Внесен в Красные книги Курганской (2012), Челябинской (2017) и Свердловской (2018) областей. Охраняется обоснованно.

Рыжая вечерница *Nyctalus noctula*. Обнаружена в Шадринском (Снитыко, Снитыко, 2015) и Звериноголовском (Снитыко, Снитыко, 2015; материалы Е. М. Первушиной, 2025) округах. В 2012 и 2025 гг. отловлены по 1 особи (взрослая яловая и молодая самки). Встречаемость составила 7%, относительное обилие — 0.6%.

На сопредельной территории известны находки в Челябинской (Большаков и др., 2005; Снитыко, Снитыко, 2017), Свердловской (Булычев, 1878), Тюменской (Гашев и др., 2012, 2014) областях.

Перелетный вид. Находка молодой самки свидетельствует о том, что в пределах Курганской области рыжая вечерница выводит потомство. В качестве летних убежищ предпочитает использовать дупла деревьев. Места зимовок и направления сезонных перемещений особей, обитающих на территории региона в летний период, не установлены. В России северная граница зоны массовой зимовки проходит через Ростовскую обл. и заканчивается восточнее на широте г. Астрахани, и лишь небольшая часть популяции зимует на территории с климатической «зоной риска», северный рубеж которой проходит по линии Москва — Владимир — Самара — Елабуга (Смирнов, Забашта, 2023). Для территории России задокументированы перелеты из Владимирской обл. в г. Харьков (на 750 км, Smirnov, Vukov, 2025), из Воронежского

заповедника в Краснодарский край (820 км), Ставропольский край (760 км) и самый протяженный — на Балканы (1600 км, Панютин, 1980).

Редкий и слабоизученный вид. Лимитирующие факторы: уничтожение мест летнего обитания — старовозрастных лесов, дуплистых деревьев, беспокойство в период выведения потомства. Внесен в Красную книгу Тюменской обл. (2020), Приложения к Красным книгам Курганской (2012) и Челябинской (2017) областей. Нуждается в охране.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на территории Курганской обл. установлено обитание 9 видов рукокрылых, 6 из которых (ночницы — прудовая, водяная, усатая, Брандта и бурый ушан и северный кожанок) могут, вероятно, зимовать на территории изучаемого региона в городских постройках, искусственных подземельях и подобных укрытиях, позволяющих пережить холодный период года, или они совершают сезонные перелеты в пещеры соседних Челябинской и Свердловской областей. Перелетные виды (лесной нетопырь, двухцветный кожан, рыжая вечерница) обычно встречаются в области только в период активности, а зимуют в более теплых климатических зонах и совершают дальние миграции между зимними и летними убежищами.

Кроме выявленных видов, в южной части области возможны находки **степной ночницы** *Myotis davidii* и **позднего кожана** *Eptesicus serotinus*, обитающих на сопредельной территории Костанайской обл. (Брагина, Ильяшенко, 2008), а в северо-западной части не исключено обитание **ночницы Наттерера** *M. nattereri*, встречающейся на сопредельной территории Челябинской обл. (Снитыко, Снитыко, 2017).

Для сохранения популяций рукокрылых на территории Курганской обл. целесообразно принятие практических мер, направленных на сохранение их естественных мест обитания — массивов старовозрастных лесов, и проведение ре-

гулярных мониторинговых наблюдений за популяциями с целью выявления наиболее уязвимых видов. В Красную книгу Курганской области (2012) внесены 5 видов летучих мышей. Из них 3 вида (водяная ночница, бурый ушан и лесной нетопырь) охраняются обособленно, а 2 вида (двухцветный кожан и прудовая ночница) являются широко распространенными и могут быть исключены из нее и перенесены в перечень таксонов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге состояния природных популяций. Кроме того, в новое издание Красной книги необходимо внести редкий и слабоизученный вид — рыжую вечерницу — в статусе

3-я категория. Основными лимитирующими факторами для этого вида является сведение старовозрастных лесов, вырубка дуплистых деревьев и беспокойство в местах выведения потомства.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена в рамках госзадания по темам Южно-Уральского научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН № 122040800079-3 и Института экологии растений и животных УрО РАН № 122021000085-1. Благодарим коллег С. Н. Гашева и К. А. Берникова за предоставленные сведения, а также В. Н. Кравченко, принимавшего участие в отловах совместно с К. А. Берниковым.

ЛИТЕРАТУРА

- Большаков В. Н., Орлов О. Л., Снитко В. П. Летучие мыши Урала. Екатеринбург, 2005. 175 с.
- Брагина Т. М., Ильяшенко М. А. К фауне рукокрылых (Chiroptera) Северного и Центрального Казахстана // Вестн. Костанайск. пед. ин-та. 2008. № 1 (9). С. 152–156.
- Бульчев Н. П. Очерк флоры и фауны Ирбитского уезда // Зап. УОЛЕ. 1878. Т. 4. С. 1–38.
- Гашев С. Н., Низовцев Д. С., Парфенов А. Д., Сорочкина Н. В., Шарафутдинов И. Г. К вопросу о находках редких и новых видов позвоночных в Тюменской области // Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов: тез. докл. Междунар. конф. Тюмень, 2012. С. 54–56.
- Гашев С. Н., Томишина А. А. Фауна и экология летучих мышей Среднего Зауралья // Вестн. Тюмен. ун-та. Экология и природопользование. 2014. № 6. С. 87–94.
- Емельянов А. А. Находки рукокрылых в Курганской области // Plectos et al. 2002. Pars spec. С. 71–74.
- Красная книга Курганской области / ред. В. Н. Большаков и др. Курган, 2012. 448 с.
- Красная книга Свердловской области: животные, растения, грибы / отв. ред. Н. С. Корыгин. Екатеринбург, 2018. 450 с.
- Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы / отв. ред. А. В. Лагунов. М., 2017. 504 с.
- Красная книга Тюменской области: животные, растения, грибы / отв. ред. О. А. Петрова. Кемерово, 2020. 460 с.
- Кузякин А. П. Летучие мыши. М., 1950. 444 с.
- Лисовский А. А., Шефтель Б. И., Савельев А. П., Ермаков О. А., Козлов Ю. А., Смирнов Д. Г., Стахеев В. В., Глазов Д. М. Млекопитающие России: список видов и прикладные аспекты. М., 2019. 191 с.
- Марвин М. Я. Фауна наземных позвоночных Урала. Свердловск, 1969. Вып. 1. Млекопитающие. 155 с.
- Панютин К. К. Рукокрылые // Итоги мечения млекопитающих. М., 1980. С. 23–46.
- Первушина Е. М. Население и особенности размещения рукокрылых (Chiroptera, Vespertilionidae) г. Екатеринбурга // Вестн. Том. ун-та. Биология. 2022. № 57. С. 89–108. DOI: [10.17223/19988591/57/5](https://doi.org/10.17223/19988591/57/5)
- Смирнов Д. Г., Забаица А. В. Распространение рыжей вечерницы (*Nyctalus noctula*) в Ростовской области и проблема расширения северной границы области ее зимовки // Рос. журн. биол. инвазий. 2023. № 3. С. 168–183. DOI: [10.35885/1996-1499-16-3-168-183](https://doi.org/10.35885/1996-1499-16-3-168-183)
- Снитко В. П., Снитко Л. В. Рукокрылые (Chiroptera, Vespertilionidae) Южного Зауралья (Курганская область) // Зоол. журн. 2015. Т. 94, № 2. С. 233–240. DOI: [10.7868/S0044513414120150](https://doi.org/10.7868/S0044513414120150)
- Снитко В. П., Снитко Л. В. Рукокрылые (Chiroptera, Vespertilionidae) Южного Ура-

- ла (Челябинская область) // Зоол. журн. 2017. Т. 96, № 3. С. 320–349. DOI: [10.7868/S0044513417030126](https://doi.org/10.7868/S0044513417030126)
- Стариков В. П., Кравченко В. Н., Берников К. А., Володина О. Ю., Шорихина Н. О., Ялымова Д. М. Материалы к Красной книге (животные) Курганской области // Природное и историко-культурное наследие Сибири: прошлое, настоящее, будущее: тез. Всерос. науч.-практ. конф. Тобольск, 2022. С. 41.
- Стариков В. П., Менищников А. И., Ломакин А. А. Современное состояние изученности рукокрылых Курганской области // Материалы 5-го Всесоюзного совещания по рукокрылым. Пенза, 1990. С. 60–62.
- Стрелков П. П. Материалы по зимовкам перелетных видов рукокрылых (Chiroptera) на территории бывшего СССР и смежных регионов. Сообщ. 1. *Vespertilio murinus* L. // Plecotus et al. 2001. № 4. С. 25–40.
- Стрелков П. П., Ильин В. Ю. Рукокрылые (Chiroptera, Vespertilionidae) юга Среднего и Нижнего Поволжья // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. 1990. Т. 225. С. 42–167.
- Alcalde J. T., Jiménez M., Brila I., Vintulis V., Voigt C. C., Pétersons G. Transcontinental 2200 km migration of a *Nathusius' pipistrelle* (*Pipistrellus nathusii*) across Europe // Mammalia. 2021. V. 85, no. 2. P. 161–163. DOI: [10.1515/mammalia-2020-0069](https://doi.org/10.1515/mammalia-2020-0069)
- Hutterer R., Ivanova T., Meyer-Cords C., Rodrigues L. Bat migration in Europe. A review of banding data and literature. Bonn, 2005. 162 p.
- Matveev V. A., Kruskop S. V., Kramerov D. A. Revalidation of *Myotis petax* Hollister, 1912 and its new status in connection with *M. daubentonii* (Kuhl, 1817) (Vespertilionidae, Chiroptera) // Acta Chiropterologica. 2005. V. 7, no. 1. P. 23–37. DOI: [10.3161/1733-5329\(2005\)7\[23:ROMPHA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.3161/1733-5329(2005)7[23:ROMPHA]2.0.CO;2)
- Smirnov D. G., Bykov Y. A. Finding of a ringed common noctule *Nyctalus noctula* (Chiroptera: Vespertilionidae) in the eastern Ukraine // Rus. J. Theriol. 2025. V. 24, no. 1. P. 9–11. DOI: [10.15298/rusjtheriol.24.1.02](https://doi.org/10.15298/rusjtheriol.24.1.02)
- Vasenkov D., Desmet J.-F., Popov I., Sidorchuk N. Bats can migrate farther than it was previously known: a new longest migration record by *Nathusius' pipistrelle* *Pipistrellus nathusii* (Chiroptera: Vespertilionidae) // Mammalia. 2022. V. 86, no. 5. P. 524–526. DOI: [10.1515/mammalia-2021-0139](https://doi.org/10.1515/mammalia-2021-0139)

State of the bat fauna of the Kurgan region

V. P. Snit'ko, E. M. Pervushina

Vladimir P. Snit'ko, South Ural Federal Scientific Centre of Mineralogy and Environmental Geology, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, Miass, Chelyabinsk region, Russia, 456317; snitko896@yandex.ru

Evgeniya M. Pervushina, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Yekaterinburg, Russia, 620144; pervushina@ipae.uran.ru

The Kurgan region is situated on the boundary between the European and Asian faunal zones and is a key area for understanding bat distribution patterns in Russia. The available information on the bat fauna of the region is insufficient. This paper analyzes data on the distribution, abundance, and ecological characteristics of bat species in the Kurgan region and discusses their conservation status. Bat trapping took place between 2001 and 2025. We calculated the relative abundance and occurrence for each species. Repeated findings at the same site and the approximate number of individuals were not taken into account. Nine bat species were recorded in the Kurgan region. Six of them (**Pond Bat** *Myotis dasycneme*, **Daubenton's Bat** *M. daubentonii*, **Whiskered Bat** *M. mystacinus*, **Brandt's Bat** *M. brandtii*, **Brown Long-eared Bat** *Plecotus auritus*, and **Northern Bat** *Eptesicus nilssonii*)

are sedentary. They winter in the study region or make seasonal migrations to caves in the neighbouring Chelyabinsk and Sverdlovsk regions. The remaining species (**Nathusius's Pipistrelle** *Pipistrellus nathusii*, **Common Noctule** *Nyctalus noctula*, and **Parti-coloured Bat** *Vespertilio murinus*) are migratory; they are usually found in the region only during the active season and apparently make long-distance migrations between winter and summer roosts. Parti-coloured Bat and Pond Bat were most common. In the southern part of the region, **David's Myotis** *M. davidii* and **Serotine Bat** *E. serotinus*, native to the adjacent Kostanay region of the Republic of Kazakhstan, can potentially be found. In the northwest part, **Natterer's Bat** *M. nattereri*, native to the adjacent Chelyabinsk region, can also be found. Currently, five bat species are listed in the Red Data Book of the Kurgan region (2012). Among them, Daubenton's Bat, Brown Long-eared Bat, and Nathusius's Pipistrelle are rare and poorly studied and are justifiably protected. Pond Bat and Parti-coloured Bat, although frequently recorded, are vulnerable species and also deserve special attention. A revision of their conservation status might be possible following additional research. We suggest adding the migratory dendrophilous species Common Noctule to the list of protected bats under category 3 (rare species) status in a future edition of the regional Red Data Book. The main limiting factors for this species are the reduction of old-growth forest areas, the felling of hollow trees, and disturbance in breeding areas.

Key words: bats, protection, numbers, distribution, South Trans-Urals.

The study was implemented for the state contract of the South Ural Federal Scientific Centre of Mineralogy and Environmental Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences (no. 122040800079-3) and the state contract of the Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences (no. 122021000085-1).